

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Рахматова Паризода,

студентка 2

курса направления бакалавриата

«Русский язык и литература»

Навоийского государственного

педагогического института

Узбекистан.

Аннотация: В данной статье рассмотрены приемы и тенденции функциональной грамотности на уроках русского языка и литературы.

Ключевые слова: функциональная грамотность, информационное общество, функциональная компетенция.

Существует множество определений функциональной грамотности. В широком смысле под функциональной грамотностью подразумевается способность человека вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В отличие от элементарной грамотности как способности личности читать, понимать, составлять простые короткие тексты и осуществлять простейшие арифметические действия, функциональная грамотность - это уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное функционирование личности в системе социальных отношений, который считается минимально необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде.

В современном информационном обществе понятие грамотности становится ключевым для всех слоев общества. Сверх того, понятие грамотности значительно расширяется (информационная, техническая, музыкальная грамотность и т.п.) и приобретает статус атрибута культуры. О

существовании функциональной грамотности мы узнаем, только столкнувшись с ее отсутствием. Поэтому приходится говорить не столько о функциональной грамотности, сколько о функциональной безграмотности, что является одним из определяющих факторов, тормозящих развитие общественных отношений.

Функциональная безграмотность – это невладение чтением и письмом в той мере, которая позволяет пользоваться ими для получения информации, общения и самовыражения. Основные признаки функциональной безграмотности – невразумительность речи устной и речи письменной, неспособность осмысленно прочитать простой текст, выполнить простейшие арифметические действия, например, проверить кассовый чек магазина. Функционально неграмотный – это человек, получивший школьное образование, но, тем не менее, испытывающий трудности в получении и критическом осмыслении информации, что делает его потенциальной жертвой различных манипуляций.¹

На уроках русского языка и литературы перед учителем стоит задача не просто научить ребенка читать и писать, но и развить способность учащегося свободно использовать навыки чтения и письма в целях получения информации из текста (понимания, сжатия, преобразования и т.д.), а также в целях передачи такой информации в реальном общении.

Русский язык – учебный предмет, познавательная ценность которого чрезвычайно высока: на таких уроках формируется мышление, через язык осмысливаются общечеловеческие ценности, воспитывается личность, с помощью языка происходит интеллектуальное развитие ребенка, усвоение всех других учебных дисциплин.

¹ Национальный план действий по развитию функциональной грамотности школьников на 2012-2016 годы.// Электронный ресурс: goo.kz/loader/load/14125

На уроках русского языка и литературы формируются навыки и умения, без которых сегодня невозможно справиться с решением жизненно важных задач:

1. Осмысленно читать и воспринимать на слух, а также продуцировать тексты
2. Разных типов (информационного и прикладного характера, литературные тексты);
3. Уметь извлекать информацию из разных источников;
4. Учиться находить и критически оценивать информацию из СМИ и Интернета;
5. Уметь пользоваться источниками и ссылаться на них;
6. Уметь читать таблицы, диаграммы, схемы, условные обозначения и уметь
7. Применять их при подготовке собственных текстов;²

Уроки русского языка и литературы школьного курса обучения содействуют формированию функциональной грамотности у учащихся путем:

1. Формирования знаний о правилах, нормах и техниках чтения, письма, общения, создания письменного или устного текста/высказывания;
2. Развития умения видеть орфографическую или пунктуационную задачу и решать ее при помощи правил или обращения к учебнику, справочнику или словарю;
3. Создания ситуаций свободного использования освоенных навыков чтения и письма для понимания и преобразования текста для целей передачи информации в новых ситуациях;
4. Развития универсальных способов деятельности – аналитических умений отличать причину и следствие, общее и частное, главное и второстепенное;
5. Создания ситуаций формирования опыта решения функциональных проблем;
6. Умения учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве, устанавливать и сравнивать разные точки зрения,

² Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам).// М.: Издательство ИКАР, 2009.

прежде чем принимать решения и делать выбор, адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач.

Учителю в эпоху развития информационных технологий необходимо проектировать учебные задания, связанные с поиском, пониманием, преобразованием и использованием информации в контексте повседневной жизни ученика и решения жизненно важных проблем. С этой целью для создания учебных ситуаций, связанных, например, со сквозными темами «Окружающая среда и устойчивое развитие» и «Культурная самобытность и идентитет» можно использовать примеры из реальной жизни, а в качестве материалов для учебных заданий – объявления, рекламу, инструкции, меню, входные билеты и т.д. На основе этих материалов можно создавать не только тесты и задания на проверку функциональной грамотности чтения, но и викторины, ролевые игры, веб-квесты.³

Примеры жизненно важных проблем:

1. Поиск информации о работе в государственных учреждениях, молодежных центрах, центрах занятости и т.д. («Непрерывное обучение и планирование карьеры»).
2. Заполнение электронных анкет, опросов, анкет регистрации (понятие о защите личных данных) («Непрерывное обучение и планирование карьеры», «Здоровье и безопасность»).
3. Расписание движения транспорта («Окружающая среда и устойчивое развитие»).
4. Работа с информацией о возможностях отдыха и развлечений («Культурная самобытность и идентитет»).
5. Использование сайтов со сводками погоды («Окружающая среда и устойчивое развитие»).

³ ВЕРШЛОВСКИЙ С. Г., МАТЮШКИНА М. Д. Функциональная грамотность выпускников школ// Социологические исследования, № 5, Май 2007

6. Работа с географической картой («Окружающая среда и устойчивое развитие»).
7. Использование кулинарных рецептов («Культурная самобытность и идентитет»).
8. Поиск информации о фильмах, книгах, музыке и т.д. («Культурная самобытность и идентитет» «Ценности и мораль»).
9. Выбор товаров в Интернете («Окружающая среда и устойчивое развитие», «Технологии и инновации»).

Создание различных текстов (сочинений, сообщений), публичное выступление, продуктивная групповая коммуникация, создание диалогов, работа в группах формируют коммуникативную компетенцию.

Приведем примеры такой работы в среднем звене. Класс делится на группы. Каждой из них дается задание: создать диалог и выступить с ним (можно в игровой форме). Погружаем учеников в реальную жизненную ситуацию: ты позвонил по телефону другу, чтобы договориться с ним о встрече. К телефону подошел либо друг, либо его родители, либо незнакомый человек (если ты ошибся номером). Поговори с ними, соблюдая необходимые нормы этикета. Учащиеся работают в группах, затем представляют результаты своей работы, выступая перед одноклассниками.

При изучении тем по культуре речи необходимо составить диалоги: разговор с продавцом в магазине, с врачом в больнице, с кондуктором в автобусе и т.д. Учащиеся представляют работу в виде публичного выступления.

Когда ученики при выполнении задания оказываются в реальной жизненной ситуации, это повышает их мотивацию к учению. Они с удовольствием составляют рецепты для школьной столовой (при изучении темы «Повелительное наклонение глагола»). При изучении темы «Н и НН в суффиксах прилагательных и причастий» составляют меню для турпохода, для столовой, для ресторана, для ужина в семье, для приема гостей и т.д.,

образуя от предложенных существительных нужные причастия и прилагательные и включая их в названия блюд.

Продуктивная групповая коммуникация – частый вид работы в старших классах. При подготовке к написанию сочинения возникают определенные трудности. Одним из действенных методов подготовки к созданию собственного текста является редактирование чужого сочинения. Класс делится на группы, каждой из них дают по одному сочинению, которое они должны оценить по нескольким критериям: наличие проблемы, наличие комментария, точки зрения автора исходного текста, достоверность и достаточность аргументов при доказательстве своей точки зрения по проблеме. Это – трудная работа, требующая умения критически подходить к чужому тексту. Но если учащиеся видят недостатки и достоинства чужого сочинения, они потом стремятся избежать ошибок в собственном сочинении; лучше понимают, о чем им самим писать. После анализа чужого сочинения в группе (где оттачивается умение вести диалог, слушая друг друга и вырабатывая общую точку зрения) учащиеся готовят публичное выступление, в котором представляют результаты своей работы. На дом они получают задание создать письменную коммуникацию (свое сочинение) по определенному тексту.⁴

С целью формирования компетенции личного самосовершенствования учителя применяют такой вид деятельности на уроках, как выполнение заданий с «лишними данными» (четвертый – лишний). Используются задания на развитие навыков самоконтроля. Одним из приемов выработки самоконтроля является проведение проверки выполнения каких-либо упражнений. Такая проверка требует настойчивости и определенных волевых усилий. В результате у учащихся воспитываются ценнейшие качества –

⁴ Мешерякова И.А. Психологический словарь// Электронный ресурс: <http://www.anypsy.ru/glossary/funktsionalnaya-negramotnost>

самостоятельность и решительность в действиях, чувство ответственности за них. Например, иногда при проверке ответы не сходятся. Ищут ошибку. Так дети решают проблему. После этого учащиеся очень внимательно следят за мыслью и логикой учителя. Результат – внимательность и заинтересованность на уроке, развитие навыков критического отношения к результатам, проверка соответствия полученного ответа всем условиям заданий.

Литература:

1. Национальный план действий по развитию функциональной грамотности школьников на 2012-2016 годы.// Электронный ресурс: goo.kz/loader/load/14125
2. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам).// М.: Издательство ИКАР, 2009.
3. ВЕРШЛОВСКИЙ С. Г., МАТЮШКИНА М. Д. Функциональная грамотность выпускников школ// Социологические исследования, № 5, Май 2007
4. Мещерякова И.А. Психологический словарь// Электронный ресурс: <http://www.anypsy.ru/glossary/funktsionalnaya-negramotnost>
5. Логвина И.А. К вопросу о формировании навыков функционального чтения//Международная научно-практическая конференция «Чтение детей и взрослых: книга и развитие личности» Санкт-Петербург, 21-22.04.2011. Сборник тезисов и докладов.